

AVALIAÇÃO IN SILICO DO POTENCIAL ANTI-INFLAMATÓRIO DE ESPÉCIES DO CERRADO

Cellynna Victória F. Borges (IC)^{1*}; Karla da S. Malaquias (PQ)²; Claudinei Alves da Silva (PQ)³; Liliane Nebo (PQ)³

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Bacharelado em Química

²Universidade Federal de Jataí, Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Química

³Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Química

Resumo

O uso das plantas medicinais do Cerrado para o tratamento de enfermidades sempre fez parte do cotidiano da população brasileira. Os metabólitos secundários produzidos pelas plantas variam de espécie para espécie e estão frequentemente relacionados com a defesa da planta e com a atração de polinizadores. Dentre as principais classes de metabólitos com ação farmacológica, destacam-se os terpenos, alcaloides, flavonoides e taninos. O Cerrado, devido à sua grande diversidade, possui um grande potencial para o desenvolvimento de novos fármacos. Com isso, o uso de técnicas computacionais, como o docking molecular, tem se mostrado uma ferramenta importante para a descoberta de novos compostos bioativos a partir de plantas com potencial medicinal. A modelagem molecular permite a obtenção e o manejo de elementos estudados por meio de representações estruturais que buscam aproximar o modelo do real. Esse processo envolve cálculos com a química teórica, utilizando ferramentas matemáticas e computação gráfica para gerar modelos que facilitam a interpretação das atividades fisiológicas entre as estruturas estudadas. As estruturas tridimensionais geradas fornecem informações sobre o comportamento da substância no ambiente biológico. Este campo de pesquisa tem como objetivo encontrar a molécula ideal, aquela que apresenta eficácia, especificidade e o mínimo de reações adversas, garantindo melhores resultados. Uma das grandes áreas de destaque na química farmacológica é a busca por novos compostos anti-inflamatórios. A inflamação é uma síndrome complexa, que envolve alterações imunológicas, bioquímicas e fisiológicas, resultando no aumento do fluxo sanguíneo e da permeabilidade vascular, além da proliferação de leucócitos e da liberação de mediadores químicos pró-inflamatórios no local da lesão. Entre esses mediadores, destacam-se as prostaglandinas e o tromboxano, cuja primeira etapa de síntese é mediada pela enzima ciclooxigenase (COX), responsável pela incorporação de oxigênio ao ácido araquidônico e a formação de endoperóxidos cíclicos. Dessa forma, este projeto visa analisar, por meio de docking molecular, diversas classes de flavonoides isolados de espécies do Cerrado, com o objetivo de avaliar o efeito inibitório desses compostos sobre a proteína COX-2, envolvida em diversos processos inflamatórios.

Palavras-chave: Produtos Naturais, Modelagem Molecular, COX-2, Flavonoides

Agradecimento: CNPQ, CAPES, FINEP e CAQ/UFJ

Categoria: Trabalho desenvolvido na Graduação

✉ *cellyna.borges@discente.ufj.edu.br

doi 10.5281/zenodo.14759512